

JADID ADABIYOTIDA HIKOYA JANRI RIVOJI

Qalqanova Gulbodam

O'zbek filologiya fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7390423>

Annotatsiya. Mazkur maqola XX asr boshlaridagi jadid adabiyotida hikoya janri va hikoya janring ilk namunalari xususida. Hikoya janriga bo'lgan ehtiyojning qay darajada ekanligi va davr talabi bilan rivojlanish bosqichlari, jamiyatning ijtimoiy faol muhit hayotida tutgan o'rni haqida bo'lib. Realistik hikoyalarda personajlarning reallikka qay darajada mos kelishini Abdulla Qodiriyning sarmahsul va rangbarang ijodi namunasi hikoya janrining shakllanishiga asos bo'lgan realistik yo'nalish va bunga sho'rolar hukumatining tazyiqi haqidadir. Jadid va milliy uyg'onishning hikoya janri haqidagi qarashlari va realistik hikoyaning dastlabki namunasi sifatida baholangan Abdulla Qodiriyning "Uloqda" hikoyasi hususida.

Kalit so'zlar: Milliy uyg'onish, jadid adabiyoti "Realistika" hikoya "Uloqda" Mavzu: Jadid adabiyotida hikoya janri.

РАЗВИТИЕ ЖАНРА ПОВЕСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Аннотация. Данная статья посвящена жанру рассказа и первым образцам жанра рассказа в современной литературе начала 20 века. Речь идет об уровне востребованности жанра рассказа и этапах развития с запросом времени, роли общества в жизни социально активной среды. Насколько персонажи реалистических рассказов соответствуют действительности, на примере плодovitого и красочного творчества Абдуллы Кадири, речь идет о реалистическом направлении, лежащем в основе формирования жанра рассказа и о давлении на него советской власти. В случае с повестью Абдуллы Кадири «Улогда», которая оценивается как первый образец реалистического рассказа, и воззрений на жанр повествования модерна и национального возрождения.

Ключевые слова: Национальное возрождение, современная литература «Реализм» рассказ «Козерог» Тема: Жанр рассказа в современной литературе.

DEVELOPMENT OF NARRATIVE GENRE IN MODERN LITERATURE

Abstract. This article is about the story genre and the first examples of the story genre in modern literature of the early 20th century. It is about the level of the need for the story genre and the stages of development with the demand of the time, the role of society in the life of a socially active environment. To what extent the characters in realistic stories correspond to reality, as an example of the prolific and colorful work of Abdulla Qadiri, is about the realist trend that is the basis for the formation of the story genre and the pressure of the Soviet government on it. In the case of Abdulla Qadiri's story "Uloqda", which is evaluated as the first example of a realistic story, and the views of the narrative genre of the modern and national renaissance.

Key words: National revival, modern literature "Realism" story "Capricorn" Topic: Genre of story in modern literature.

KIRISH

Hikoya badiiy adabiyotimizda kichik epik janr bo'lib hayot hodisalarini ixcham holda ifoda etadigan nasriy asar turi hisoblanadi. Bu janr qadimdan rivojlanib kelgan jumladan buning

ilk yozma namunalarini Kultegin va to'nyuquq bitiktoshlarida uchramiz, Nosuruddin Rabg'uziyning "Qissasi rabg'uziy asarida ham ahloqiy hikoyalarni ko'ramiz.

O'zbek adabiyotida xx asrga kelib realistik hikoya janrishakllana boshladi shu jumladan jadid adabiyotida hikoya janri rivojiga nazar tashlasak Cho'lponning " Qurboni jaholat "Abdulla Qodiriyning " Uloqda "hikoyalari relistik hikoya janrining yorqin namunalari. Xo'sh nega aynan realistik usulda yozilgan bu hikoyalar?... Bunga sabab o'sha davr muhiti, sho'rolar tazyiqi xalqimizning qanchalik soddaligi , qo'pol qilib aytganda qo'rqqoq ekanligidir. Bizning xalqimiz yangiliklarni yoqtirmaganligi tarixdan ma'lum. Qadimchilar har bir yangilikga salbiy fikr bildirgan aynan shuning uchun ham turli taxalluslarni qo'llash jadid adabiyotida rivojlandi, buning bir sababi o'sha davrda insonlar matbuotga o'z maqolalarini berishmaganligi bo'lsa, yana bir sababi bu-muhit hisoblanadi, chunki ochiqdan-ochiq qilingan tanqid har qanday yozuvchining jonini hatarga qo'ygan va arzimagan sabablar bilan adabiyotimizning buyuk chinorlarini chopmasdan qulatishgan.

METOD VA METODOLOGIYA

Abdulla Qodiriy garchand "Baxtsiz kuyov " , " Juvonboz" , "uloqda " Kabi asarlari va ayrim she'rlari bilan adabiy jamoatchilik orasida shuhrat qozondi. Eng istedodli ijodkorlar tabiiy ravishda millat va vatan ozodligi uchun kurashayotgan jadid yozuvchilari safida edi. Fitratning "Shaytonning tangriga isyoni " , " Qiyomat" Abdulla Qodiriyning "Uloqda", Toshpo'lat tajang nima deydi" Shu kabi hikoyalar sho'rolar davrida yaratilgan bo'lsada mohoyati jihatidan jadid adabiyoti namunalari hisoblanadi. Abdulla Qodiriyning "uloqda" hikoyasi realistik ruhda yozilganligi bilan birga avvalo voqeaning haqqona aks etishi personajlar ruhiyatining kishi hayajonini bosolmas darajada va ishonarli ko'rsatib berishi bilan realistik adabiyot mezonlariga to'liq javob beradi. Hikoya personaj tilidan hikoya qilinsada mavzu juda tasirchan ifodalangan. Asar qahramoni Turg'un yosh bo'lishiga qaramasdan milliy qadriyatlarimiz bo'lmish uloq chopishga bo'lgan ishtiyoqi, ko'pkari o'yinining turmushimizdagi o'rnini ko'rsatib bergan. O'n ikki yoshdagi bola uloqqa borish uchun ertalabki choyni ham o'lda-jo'lda ichganini va uloqqa hayajon bilan ketayotganida hizmatchining "ha chavandoz" degan so'zi unga yanada kuch beradi va hayolida meni endi taniysizlar degan so'zni o'tkazadi. Abdulla Qodiriy bu asarida uloqning xalq hayotidagi ijobiy o'rnini balki uning hayotimizga salbiy tasirini ham aynan bir kichik hikoya orqali aks ettirgan.Hikoyada Esonboy uloq o'yinining qurboni bo'ldi, nafaqat o'yinning, balki butun asardagi yagona qurbon edi. Turg'unning ot choptirib hammadan oldin kelganida tuygan iftixor kabi bir tuyg'uni his etsak, "Esonboyning janozasiga" degan so'zni o'qigan ondayoq biroz o'ylab qolamiz....

-O'zi bu uloq o'yini nega kerak edi faqatgina bir insonning hayoti ayanchli tugashiga olib keldi. Ammo, asarning mohiyati ham shunda Abdulla Qodiriy bu hikoyada ham "Otkan kunlar " asaridagi kabi hulosani yana kitobxonning o'ziga qoldiradi . Bir tomonda milliy qadriyatimiz, yosh o'sib kelayotgan avlodni yigitlarimizning irodasini mustahkam qiluvchi o'yin bo'lsa, bir tomonda esa Esonboyning ayanchli taqdiri kabi voqealar turibdi, vaholangki bu asarni o'qigan kitobxon chuqr o'yga toladi, aniq bir xulosaga kelish qiyinlashadi...

XULOSA

Xulosa qilib aytganda Abdulla Qodiriyning "Uloqda " hikoyasi o'zbek adabiyotidagi dastlabki realistik hikoya namunasi sifatida maktab darsliklaridan ham joy olgan. Bu hikoyada Abdulla Qodiriy turmushni har taraflama o'rgangan undagi har bir sohalardan habardor bo'lgan, yozmoqchi bo'lgan asariga daxldor bo'lgan materiallarni hatto eng kichik detallargacha avval

o'rganib chiqib, o'zi aynan shu holatga tushgandan so'nggina o'sha asarni yozganligini o'zi ham aytib o'tgan. Uloqda asaridagi personajlar huddi hayotdagi kabiinsonlar diqqatini darhol jalb etadi va voqeaga xos muhitni juda aniq tasvirlagan edi.

Ko'rib o'tganimizdek jadid adabiyotida bu kabi hikoyalar talaygina va Qodiriy kabi qalami o'tkir har qanday xulosani kitobxon o'zining dunyoqarashidan kelib chiqqan holda aytishni o'ziga qo'yib beradigan yozuvchilar talaygina edi.

REFERENCES

1. Bahodir Karim . Abdulla Qodiriy "Tanqid, tahlil va talqin" Toshkent 2006
2. Laziz Qayumov "Zamondoshlar Adabiy portret va ilmiy -lavhalar voqeyiy hikoya va esdaliklar - T .1985
3. Abdulla Qodiriy " To'la asarlar to'plami"
4. Matyoqub Qo'shjonov "Qodiriy- erksizlik qurboni " Toshkent "fan" nashriyoti.